

Histórias de vida: um caminho para o letramento e empoderamento na Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Kellyane de L. Caldas¹, Marcleysi da S. Pinto¹, Ethel Silva de Oliveira²

¹Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara (CESIT) – Universidade do Estado do Amazonas (UEA) – Itacoatiara – AM – Brasil

²Doutorado em Educação em Ciências e Matemática – Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT)

kdlca.lic24@uea.edu.br, mdsp.gfl21@uea.edu.br, eoliveira@uea.edu.br

Resumo. *O presente artigo apresenta uma experiência pedagógica desenvolvida com turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), cujo objetivo foi promover o letramento e o empoderamento por meio das histórias de vida dos estudantes. A pesquisa, de caráter qualitativo e descritivo, envolveu atividades de reflexão, escrita autobiográfica e socialização das experiências pessoais. Os resultados apontam que o trabalho com narrativas de vida fortalece a autoestima, a identidade e o sentimento de pertencimento, além de favorecer o desenvolvimento de competências linguísticas e críticas. Conclui-se que o letramento, quando articulado à pedagogia crítica, constitui-se em um instrumento de transformação social.*

Abstract. *This article presents a pedagogical experience developed with Youth and Adult Education (EJA) classes, aiming to promote literacy and empowerment through students' life stories. The qualitative and descriptive research involved reflection activities, autobiographical writing, and sharing of personal experiences. The results indicate that working with life narratives strengthens self-esteem, identity, and a sense of belonging, while fostering linguistic and critical skills. It is concluded that literacy, when articulated with critical pedagogy, becomes an instrument of social transformation.*

1. Introdução

A interrupção dos estudos por diversos desafios sempre foi uma realidade ao longo da história. Fatores sociais, econômicos e familiares frequentemente impedem muitos indivíduos de concluir a educação básica na idade considerada adequada. Nesse contexto, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) surge como uma alternativa essencial para possibilitar a retomada da trajetória escolar, promovendo não apenas a formação acadêmica, mas também oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional.

Neste trabalho, foram desenvolvidas atividades com turmas da Educação de Jovens e Adultos, com foco nas séries iniciais. No entanto, o ensino desse público apresenta desafios significativos, como a grande diversidade de vivências e faixas etárias entre os alunos. Além disso, a concentração de todos os estudantes em uma única instituição escolar influencia diretamente no processo educativo, exigindo práticas pedagógicas mais inclusivas. Soma-se a isso o fato de que muitos desses alunos conciliam os estudos com

responsabilidades familiares e profissionais, além do desgaste físico e mental provocado pelo turno noturno das aulas. Por isso, torna-se essencial a implementação de estratégias adaptadas à sua realidade, garantindo um ensino acessível e eficiente.

Isso nos levou a refletir sobre estratégias pedagógicas para trabalhar com essa modalidade de ensino, com um enfoque especial no letramento. O letramento, além de envolver o uso da leitura e da escrita no contexto social, também estimula o desenvolvimento cognitivo, aprimorando habilidades de análise e pensamento crítico. Dessa forma, torna-se fundamental a implementação de práticas educacionais que valorizem essa abordagem, promovendo uma aprendizagem significativa e alinhada às necessidades dos estudantes.

Trabalhar com essa modalidade de ensino, na questão do letramento, que é uma forma de utilizar a leitura e a escrita no contexto social, estimula o desenvolvimento cognitivo, aprimorando habilidades de análise e pensamento crítico. Nesse sentido se usa a abordagem da pedagogia crítica, que valoriza a experiência fora do ambiente escolar. Dentro dessa abordagem, se foca no empoderamento dos alunos, na qual o próprio ser, que muitas vezes está em situação de minoria, se torna protagonista de sua história, e que por meio da educação conseguirá sair desse momento de fragilidade, na questão financeira, e seu papel dentro da sociedade.

Mas como podemos trabalhar esse empoderamento, por meio do letramento e suas histórias com esses estudantes? O objetivo deste trabalho é usar as práticas do letramento para o empoderamento dos alunos da EJA, por meio de suas experiências. Para atingir esse objetivo foram seguidas as seguintes etapas: a) conhecer os educandos da turma; b) identificar suas características, a fim de escolher atividades que melhor os atendem; c) promover a reflexão sobre como as histórias de vida podem contribuir para o empoderamento.

2. Fundamentação Teórica

2.1. O letramento na Educação de Jovens e Adultos

O desenvolvimento das práticas de ensino e aprendizagem depende diretamente do fortalecimento das competências linguísticas dos estudantes, isto é, da capacidade de compreender, interpretar e produzir textos em diferentes contextos sociais. Segundo Marchesoni (2021), “o letramento está vinculado às práticas sociais que capacitam os indivíduos a interpretar textos, compreender informações e se expressar de maneira eficaz”. Assim, a aprendizagem da leitura e da escrita deve ser entendida não apenas como domínio técnico de códigos, mas como um processo que possibilita a comunicação, a reflexão e a inserção ativa na sociedade.

A ampliação dessas competências contribui significativamente para o crescimento pessoal e social dos sujeitos, permitindo sua participação em múltiplas esferas da vida cotidiana. Pessoas que desenvolvem autonomia leitora e escritora são capazes de interpretar informações, argumentar com clareza e posicionar-se criticamente diante das situações que enfrentam, fortalecendo sua cidadania e suas oportunidades de atuação profissional.

Compreender essa dimensão mais ampla da alfabetização é fundamental para que os educadores adotem práticas pedagógicas coerentes com as realidades dos alunos. O foco do ensino não deve limitar-se à decodificação de palavras, mas à formação de leitores e produtores de texto capazes de usar a linguagem de maneira consciente, crítica e

contextualizada. Isso implica oferecer experiências diversificadas de leitura e escrita, promovendo a reflexão, o diálogo e a construção de sentido a partir das vivências individuais e coletivas.

Esse entendimento reforça que a proficiência na leitura e na escrita não depende exclusivamente do ensino formal. Mesmo fora do ambiente escolar, o contato com diferentes práticas comunicativas permite que os sujeitos desenvolvam habilidades essenciais para participar da vida social. Como destacam Albuquerque e seu coautor (2025), “as práticas sociais de leitura e escrita possibilitam que os indivíduos se tornem participantes ativos da sociedade”. Dessa forma, a educação deve estimular o uso significativo da linguagem como instrumento de expressão e transformação.

Além de favorecer o domínio da comunicação, a formação leitora exerce papel determinante na inclusão social. O acesso à escrita e à leitura de modo funcional e reflexivo amplia as possibilidades de compreensão do mundo, reduz desigualdades e fortalece a participação democrática. Por isso, políticas e práticas educacionais voltadas ao desenvolvimento da linguagem devem considerar a diversidade cultural dos estudantes, assegurando experiências de aprendizagem acessíveis, contextualizadas e socialmente relevantes.

2.2. A história de vida enquanto caminho para o empoderamento

As histórias de vida surgem como ferramentas poderosas de reflexão e conexão, registrando desafios superados, momentos de transformação e aprendizados adquiridos ao longo da jornada pessoal. Essas narrativas podem se manifestar de diversas maneiras, seja por meio da narrativa oral ou da autobiografia escrita, tornando-se formas de atribuir significado às experiências vividas e fortalecer os laços genuínos entre os indivíduos. Segundo Almeida (2023), “o compartilhamento das histórias pessoais na educação amplia o senso de pertencimento, criando uma identidade coletiva que fortalece a aprendizagem e a transformação social”.

O ato de compartilhar essas histórias fortalece não apenas a expressão individual, mas também estimula reflexões profundas sobre o papel do conhecimento na vida dos estudantes. Através do resgate das experiências pessoais, os alunos desenvolvem uma visão mais crítica sobre suas trajetórias, reforçando sua identidade e participação ativa na construção do saber.

Além disso, a autobiografia exerce um papel fundamental na inclusão social, proporcionando um espaço para que indivíduos marginalizados compartilhem suas histórias e valorizem sua identidade cultural. No contexto da Educação de Jovens e Adultos (EJA), essa prática se torna ainda mais relevante, pois permite que os estudantes reconheçam suas trajetórias e percebam o impacto de suas vivências na construção do conhecimento. A valorização dessas narrativas promove o sentimento de pertencimento, incentivando os alunos a se engajar de maneira ativa na construção do saber e na transformação de suas realidades. Segundo Rodrigues (2023), “a autobiografia na EJA possibilita que os estudantes ressignifiquem suas experiências, fortalecendo sua identidade e ampliando sua participação social”.

Ao possibilitar a expressão das experiências pessoais, a autobiografia não apenas fortalece a identidade dos indivíduos, mas também integra essas narrativas ao processo educativo, ampliando sua relevância na formação crítica dos estudantes. O regis-

tro autobiográfico se apresenta, assim, como um instrumento de empoderamento, possibilitando que as pessoas convertam suas vivências em conhecimento e reflexão crítica. Dessa maneira, ao compartilharem suas histórias, os indivíduos promovem não apenas uma alfabetização mais abrangente, mas também fortalecem sua autoconfiança e sua capacidade de lidar com desafios futuros.

Portanto, a redação de uma autobiografia não se limita a um mero exercício didático, mas representa um processo significativo que contribui para a formação de cidadãos socialmente engajados e críticos. Ao resgatar memórias e organizar narrativas sobre suas experiências, os indivíduos transformam suas histórias em ferramentas de aprendizado, promovendo o autoconhecimento e a construção de um olhar mais consciente sobre suas próprias trajetórias e sobre o mundo.

O registro e a narração das vivências vão além do simples ato de documentar o passado, tornando-se um instrumento essencial para a construção da identidade e do conhecimento coletivo. Conforme Critelli (2023), “a narrativa atua como uma ponte entre gerações, promovendo interações que possibilitam a construção de significados e vínculos duradouros que transcendem tempos e espaços”. Isso demonstra que, ao compartilhar suas experiências, os indivíduos não apenas reafirmam suas trajetórias pessoais, mas também contribuem para a formação social e cultural do ambiente em que estão inseridos.

Segundo Libâneo (2025), “ensinar não é apenas transmitir conhecimentos, mas criar possibilidades para a construção do saber”. Dessa forma, a educação deve ser vista como um processo dinâmico e participativo, no qual os alunos contribuem ativamente para a construção do conhecimento, em vez de apenas absorverem informações de maneira passiva. Essa abordagem pode ser observada em práticas pedagógicas contemporâneas, como projetos interdisciplinares e metodologias de aprendizagem baseada em problemas, que estimulam a autonomia e o pensamento crítico dos estudantes.

Além de fortalecer as habilidades linguísticas, esse modelo educacional favorece o desenvolvimento de uma visão crítica sobre a existência e sobre o ambiente em que vivemos. Segundo Sousa (2024), “a aquisição da escrita não se restringe ao domínio técnico das palavras, mas ocorre em um espaço de interação discursiva, no qual os indivíduos compreendem seus direitos e responsabilidades, exercendo sua cidadania de forma ativa e consciente”. Dessa forma, a linguagem transcende a comunicação e se torna um instrumento de transformação social.

2.3. O empoderamento na educação

Empoderamento foi outra destas expressões ricamente definidas pelo educador Paulo Freire. Embora a palavra *Empowerment* já existisse na Língua Inglesa, significando “dar poder” a alguém para realizar uma tarefa sem precisar da permissão de outras pessoas, o conceito de Empoderamento em Paulo Freire segue uma lógica diferente. Para o educador, a pessoa, grupo ou instituição empoderada é aquela que realiza, por si mesma, as mudanças e ações que a levam a evoluir e a se fortalecer.

Empoderamento, portanto, difere da simples construção de habilidades e competências, saber comumente associado à escola formal. A educação pelo empoderamento difere do conhecimento formal tanto pela sua ênfase nos grupos (mais do que indivíduos), quanto pelo seu foco na transformação cultural (mais do que na adaptação social). San-

tos (2024), ao pesquisar na literatura a origem do conceito de *empowerment*, associa-o ao contexto da Reforma Protestante desencadeada por Lutero no século XVI. Nesse contexto, a ideia de *empowerment* está articulada a uma noção de protagonismo das pessoas em relação à sua religiosidade – a livre interpretação e tradução da bíblia para o alemão, o que permitia às pessoas religiosas o acesso aos escritos em sua língua materna. Entretanto, o conceito de *empowerment* somente passará a expressar a luta por direitos civis de negros, mulheres e homossexuais, por exemplo, a partir da segunda metade do século XX (Santos, 2024).

Na tradição anglo-saxônica do liberalismo civil e religioso, a palavra *empower* é traduzida através dos verbos transitivos autorizar, habilitar ou permitir. O termo empoderamento, dependendo da função à qual serve, pode ser usado tanto como verbo transitivo em intransitivo. Empoderar enquanto verbo transitivo nos remete à noção de dar poder a outro. Nessa acepção, a relação é a de um sujeito que age no objeto. Já empoderar enquanto verbo intransitivo refere-se a um processo (Santos, 2024).

O empoderamento, nesse sentido, implica conquista da liberdade, avanço e superação do estado de subordinação (dependência econômica, física, etc.) por parte daquele que se empodera (sujeito ativo do processo), e não uma simples doação ou transferência por benevolência. Esse processo é realizado pela própria pessoa por si mesma [grifo nosso], as mudanças e ações que a levam a evoluir e se fortalecer (Santos, 2024).

As estratégias empregadas para o empoderamento (sob o enfoque psicológico) têm como objetivo fortalecer a autoestima e a capacidade de adaptação ao meio e desenvolver mecanismos de autoajuda e de solidariedade. Dentre essas estratégias, destacam-se práticas de educação para a saúde que pretendem contribuir para a formação do indivíduo, objetivando manter a harmonia e uma relação saudável com o seu meio externo. Apela-se, aqui, para um esforço pedagógico sistemático e permanente, envolvendo técnicas focais e de marketing social. Paulo Freire pouco utilizou a expressão empoderamento ou *empowerment*, embora não descarte sua utilidade. Freire aponta que mesmo sendo o *empowerment* individual ou o *empowerment* de alguns alunos, ou a sensação de ter mudado, não suficiente no que diz respeito à transformação da sociedade como um todo, é um processo absolutamente necessário para o processo de transformação social.

3. Metodologia

A pesquisa foi realizada no âmbito da disciplina de Didática II, do curso de Licenciatura em Computação, em parceria com o projeto de extensão *História de Vida*. O estudo foi desenvolvido com uma turma da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de uma escola pública, composta por aproximadamente 17 alunos com idades entre 18 e 50 anos.

A abordagem metodológica adotada foi qualitativa e descritiva, voltada à compreensão das experiências dos participantes e ao desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas ao letramento e ao empoderamento por meio das narrativas pessoais. O processo ocorreu em três etapas principais: aula teórica, observação e aulas práticas.

3.1. Aula Teórica

Na etapa inicial, durante as aulas da disciplina de Didática, foi realizado o planejamento pedagógico da intervenção. As atividades foram elaboradas conjuntamente com a professora responsável, contemplando a pesquisa dos temas a serem abordados e a definição

Figura 1. Procedimento metodológico. Fonte: Acervo da autora.

das turmas participantes. Essa fase teve como propósito alinhar os objetivos formativos da disciplina com as necessidades e particularidades da modalidade EJA.

3.2. Observação

A segunda etapa consistiu em um período de observação da turma, realizado durante a semana de avaliações da disciplina de Matemática. Nesse momento, os estudantes realizavam provas enquanto a professora conduzia revisões e fazia a leitura das questões.

Durante a observação, notou-se o comportamento participativo e disciplinado da turma, mas também foram identificadas dificuldades significativas na leitura e interpretação de textos, especialmente entre alunos não alfabetizados. Em conversa posterior com a docente — que também atuava como monitora da turma —, foi destacado que tais dificuldades interferiam diretamente no desempenho em conteúdos matemáticos e nas atividades escritas. Apesar disso, a professora ressaltou o comprometimento dos alunos e o interesse constante pelas aulas, demonstrando potencial para o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais inclusivas e contextualizadas.

3.3. Aula Prática I

A primeira intervenção prática teve como objetivo promover uma reflexão sobre as experiências pessoais dos estudantes e sobre o papel da educação como agente de transformação. Inicialmente, os professores responsáveis apresentaram a proposta da atividade e explicaram seus objetivos. Em seguida, os alunos responderam individualmente a um conjunto de perguntas relacionadas a momentos de coragem e medo vivenciados, bem como às motivações que os levaram a enfrentar tais situações.

Após o registro das respostas, realizou-se um momento de socialização, em que os participantes foram convidados a compartilhar suas reflexões com os colegas. As falas foram sintetizadas em palavras-chave registradas no quadro, possibilitando a construção coletiva de significados e a valorização das trajetórias individuais.

3.4. Aula Prática II

Na segunda prática se teve como objetivo desenvolver a reflexão sobre a escrita de história de vida, por meio das palavras e imagens, onde no primeiro momento foi explicado o objetivo da aula, e teve uma dinâmica chamada “Semelhanças” onde a turma foi dividida

em grupos de 3 alunos, e eles deveriam conversar entre si e anotar quais eram seus pontos comuns, e depois cada grupo apresentou suas semelhanças.

Depois foi feita atividade de leitura de palavras para a produção de relatos de história de vida, onde os pesquisadores distribuíram aos alunos imagens e palavras relacionadas ao trabalho, família, amigos, desafios; e individualmente deveriam selecionar as imagens ou palavras que mais chamaram a atenção e redigir alguma lembranças significativa a partir delas. Depois, houve uma roda de conversa onde cada um contou sua lembrança. Na figura mostra os alunos escolhendo as palavras.

Figura 2. Alunos realizando a escolha de palavras e imagens durante a atividade prática. Fonte: Acervo da autora.

No fim, houve uma roda de conversa com os alunos sobre a importância das histórias de vida dos alunos, como a educação pode ajudar na vida deles.

4. Resultados e Discussão

A realização das atividades com a turma possibilitou refletir sobre os desafios e as potencialidades do processo educativo na Educação de Jovens e Adultos (EJA). A partir das observações, foi possível identificar o empenho dos estudantes em permanecer nos estudos, mesmo diante de dificuldades cotidianas, como responsabilidades familiares e profissionais. Muitos participantes relataram que buscam, por meio da educação, uma oportunidade de melhoria na qualidade de vida e de inserção social mais ampla.

Durante a fase de observação, constatou-se a presença de dificuldades significativas na leitura e na interpretação de textos, o que afeta diretamente o desempenho escolar. Diversos alunos demonstraram receio em ler suas próprias produções, revelando lacunas formativas resultantes de trajetórias educacionais interrompidas por fatores socioeconômicos. A professora e coordenadora da turma também destacou o impacto do cansaço e da ausência frequente de alguns alunos, o que compromete o engajamento nas atividades. Apesar disso, a assiduidade e o entusiasmo dos participantes evidenciam um forte interesse pela aprendizagem, configurando um ponto de partida para o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais inclusivas e contextualizadas.

As atividades práticas mostraram-se estratégias eficazes de aproximação entre o conteúdo escolar e as vivências dos estudantes. A primeira intervenção, centrada em

perguntas reflexivas sobre experiências de coragem e medo, favoreceu a expressão de sentimentos e o fortalecimento da autoestima, permitindo que os alunos reconhecessem o valor de suas histórias. A socialização das respostas e a identificação de palavras-chave fomentaram a colaboração e a escuta sensível, promovendo o protagonismo discente, em consonância com a pedagogia crítica de Santos (2024). Essa abordagem dialoga com a concepção de letramento proposta por Marchesoni (2021), que valoriza o uso significativo da leitura e da escrita como forma de participação social ativa.

Na segunda aula prática, o uso de imagens e palavras associadas ao cotidiano reforçou a dimensão funcional e reflexiva do processo de aprendizagem. Os relatos produzidos, mediados por estímulos visuais e verbais, permitiram a construção de narrativas autobiográficas que favoreceram o autoconhecimento e o fortalecimento da identidade dos estudantes. Esse momento, marcado pela escuta e pela partilha, reafirmou o empoderamento como um processo interno, construído a partir da consciência crítica e da valorização das próprias experiências, conforme defendido por Santos (2024).

A escrita das histórias de vida revelou-se uma estratégia potente para o desenvolvimento das competências linguísticas e do pensamento crítico. A dinâmica “Semelhanças” destacou-se por romper barreiras iniciais e promover vínculos afetivos entre os participantes. Ao identificarem pontos em comum em suas trajetórias, os estudantes se sentiram mais acolhidos e integrados ao grupo, fortalecendo o sentimento de pertencimento e solidariedade.

Tabela 1. Exemplos de relatos dos estudantes.

Relato 1: “Meu sonho é concluir meus estudos para conseguir um bom emprego e poder ajudar minhas filhas.”

Relato 2: “Decidi estudar este ano porque perdi uma vaga de emprego devido à escolaridade. Recebi o apoio da minha família para voltar aos estudos.”

Relato 3: “Eu quero ser um chefe.”

Relato 4: “Minha família é a coisa mais importante da minha vida. Gostaria muito de passar o fim de semana na casa da minha avó.”

Esses relatos evidenciam o poder transformador das práticas de escrita autobiográfica, que não apenas estimulam a expressão individual, mas também contribuem para a construção coletiva do conhecimento. Ao partilharem suas histórias, os estudantes ampliam sua visão de mundo e fortalecem a identidade pessoal e comunitária, tornando-se agentes ativos de transformação social.

Os resultados demonstram, portanto, que práticas pedagógicas baseadas em narrativas pessoais e escuta ativa favorecem o desenvolvimento integral dos sujeitos, ao mesmo tempo em que promovem a inclusão, a autonomia e o senso de pertencimento dentro do espaço escolar.

5. Conclusões

O estudo evidenciou que o trabalho com histórias de vida na Educação de Jovens e Adultos constitui uma estratégia pedagógica eficaz para o fortalecimento da identidade, da

autoestima e das competências comunicativas dos estudantes. Ao articular práticas de leitura e escrita com experiências pessoais, a proposta contribuiu para a formação de sujeitos mais críticos, conscientes e participativos.

As atividades realizadas mostraram que o empoderamento não é algo concedido, mas construído a partir da própria trajetória de vida e da reflexão sobre a realidade. Os espaços de escuta, diálogo e produção textual promoveram o reconhecimento das histórias individuais como instrumentos de aprendizado e transformação.

Conclui-se, portanto, que integrar as narrativas pessoais ao processo educativo favorece o desenvolvimento do pensamento crítico, a valorização das experiências de vida e o engajamento dos estudantes com o conhecimento. Recomenda-se que futuras práticas pedagógicas continuem explorando a escrita autobiográfica e a escuta sensível como caminhos para o letramento crítico e para a emancipação dos sujeitos da EJA

Referências

- Albuquerque, E., Ferreira, A. B., and Souza, S. B. (2025). Alfabetização e letramento nas produções de magda soares: contribuições para a formação de pesquisadores. *Educação e Pesquisa*, 51:e283897.
- Almeida, B. and Costa, F. (2023). Histórias de vida como ferramenta educacional: reflexões sobre identidade e aprendizagem. *Revista Brasileira de Educação*. Disponível em: Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- Aurélio, C. D. (2019). A escrita autobiográfica como ferramenta pedagógica na educação de jovens e adultos. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia) – Universidade Federal do Pampa, Bagé.
- Batista, V. d. L.-N. and Oliveira, M. A. (2025). Sequências didáticas para o ensino do gênero autobiográfico na eja. In *Anais do Congresso Brasileiro de Educação*, Natal. Universidade Federal Rural do Semi-Árido.
- Bueno, O. M. and Oliveira, R. C. S. (2023). Aprendizagem escolar de estudantes com deficiência intelectual na educação de jovens e adultos (eja): discussões e implicações. *Práxis Educativa*, 18.
- Critelli, D. (2023). *História pessoal e sentido da vida: historiobiografia*. EDUC – Editora da PUC-SP, São Paulo.
- Ferreira, J. P. (2024). *Metodologias ativas na Educação de Jovens e Adultos: a importância da escrita reflexiva*. Editora Vozes, Rio de Janeiro.
- Libâneo, J. C., Tirolli, L. G., and Santos, A. R. J. (2025). Entrevista com o professor José Carlos Libâneo – a educação no século XXI: para que servem as escolas? *Educação em Análise*, 10:1–30.
- Marchesoni, L. B. and Shimazaki, E. M. (2021). Alfabetização e letramento: explorando conceitos. *Educação: Teoria e Prática*, 31(64).
- Rodrigues, A. (2023). A autobiografia como ferramenta de inclusão na eja. *Revista Educação e Sociedade*. Disponível em: Universidade Federal de Minas Gerais.

- Rodrigues, M. and Santos, F. (2024). A escrita autobiográfica na eja como estratégia para o desenvolvimento da identidade e da expressão crítica. *Revista Educação Transformadora*. Disponível em: Universidade Federal de Pernambuco.
- Santos, A. C. and Coutinho, D. J. G. (2024). O trabalho de paulo freire. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, 10(4):1657–1664.
- Silva, M. and Ribeiro, J. (2023). A narrativa autobiográfica na eja e o desenvolvimento da identidade dos estudantes. In *Anais do 5º Simpósio Internacional de Educação e Linguagem*, São Paulo.
- Sousa, L. (2024). Vivências intergeracionais: uma abordagem teórico-metodológica sobre a ressignificação de experiências por meio da narrativa. *Revista Dimensões Docentes*. Disponível em: UFRGS.